

Text trifft Tool und heraus kommen Daten. Eine Selbstlerneinheit zu domänenspezifischer Data Literacy in der Literaturwissenschaft.

Wiebe, James

james.wiebe@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Duda, Tobias Alexander

tobias.duda@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Boucher, Marie-Christine

marie-christine.boucher@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2475-3184

Im Zuge der digitalen Transformation wissenschaftlicher Praxis gewinnt Datenkompetenz auch in den Geisteswissenschaften zunehmend an Bedeutung: als Fähigkeit, Daten sinnvoll und kritisch zu sammeln, zu verwalten, auszuwerten, zu interpretieren und anzuwenden (Ridsdale et al. 2015, 3–4). Einzeltexte, lange die unhintergehbaren zentralen Objekte philologischer, hermeneutischer und kritischer Praktiken, werden nun tokenisiert, aggregiert und transformiert, in Datenbanken vorgehalten: als Daten. Durch die veränderten Affordanzen der Daten- und Methodenlandschaft wird ein Verständnis für formalisierende Fragestellungen unabdingbar. Neben einem allgemeinen Verständnis von Data Literacy, das auf den kritischen und reflektierten Umgang mit Daten zielt, rückt nämlich seit mehreren Jahren auch die Bedeutung domänenspezifischer Datenkompetenzen in den Fokus, also jener Fähigkeiten, die in konkreten fachlichen Kontexten erforderlich sind (Battershill und Ross 2022). Gerade in der Literaturwissenschaft stellt sich dabei die Herausforderung, hermeneutische, ästhetische und kritische Verfahren mit datenbasierten Zugängen zu verbinden (Sinclair und Rockwell 2012). Dabei hat sich Operationalisierung als besonders wichtige Dimension herausgestellt, ist sie doch die Gelenkstelle, mit der literaturwissenschaftliche Begriffe (wie etwa 'Gender', 'Gattung' und 'Stil') formalisierbar und messbar werden (Krautter, Pichler und Reiter 2023). Dieser Beitrag stellt eine digitale Lehr-/Lerneinheit zur Einführung in die digitale Literaturwissenschaft vor, die einen besonderen Schwerpunkt auf die Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Fragestellungen legt.

Die Einheit ist Teil eines modular aufgebauten Lernangebots der Community of Practice (CoP) ‚Data Literacy‘ des Projekts BiLinked (Bielefelder Lehrinnovationen für kollaborative Entwicklung digitaler Lehr-/Lernformate) an der Universität Bielefeld. Ziel der CoP ist, Studierenden den selbstständigen Erwerb grundlegender Datenkompetenzen im Rahmen eines kritisch-reflektierten wissenschaftlichen Arbeitens zu ermöglichen (Universität Bielefeld). Diese Überlegungen bilden den didaktischen Ausgangspunkt für die Konzeption der vorliegenden Selbstlerneinheit, die sich gezielt an Lehrende und Studierende aus den Geisteswissenschaften richtet, die bislang keine oder nur geringe Berührungspunkte mit den Digital Humanities hatten. Wir ergänzen so bestehende Angebote, die sich explizit an erfahrenere Forschende richten. Ziel ist es, zentrale Elemente einer domänenspezifischen Data Literacy, also datenbezogene Kompetenzen und prozedurales Wissen im Kontext geisteswissenschaftlicher Fragestellungen, systematisch und niedrigschwellig zu vermitteln (Schwandt, Böhm-Kasper und Herrmann 2025).

Abbildung 1: OER: Interaktive Folie zur Erstellung digitaler Textkorpora

Die als *branching scenario* in H5P realisierte und in Moodle eingebundene Selbstlerneinheit beginnt mit grundlegenden Informationen zu quantitativen Zugängen in der Literaturwissenschaft, zur Bildung von Textkorpora sowie zur Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Begriffe und Fragestellungen. Anschließend wählen die Studierenden eine von vier parallel aufgebauten Vertiefungen, in denen jeweils eine exemplarische Fragestellung systematisch operationalisiert und mithilfe digitaler Werkzeuge bearbeitet wird. Nach jedem Baustein werden die Ergebnisse mittels Quizfragen gesichert. Die Datengrundlage für diese Analysen ist ein Volltextkorpus von 125 Bildungsromanen von 1749 bis 1967¹, deren Gattungszuordnung sich an Forschungsliteratur orientieren (u.a. Redmann 2019; Gutjahr 2007). Das Korpus wurde aus verschiedenen Quellen (u.a. DTA, TextGrid, Projekt Gutenberg) zusammengestellt und enthält einige neue Retrodigitalisierungen (Boucher et al. 2024). Die Fragestellungen aus denen gewählt werden kann, beziehen sich auf das Bildungsroman-Korpus. In den vier Vertiefungen können sich die Studierenden

mit den Aspekten Gattung, Stilanalyse, Gender und Literaturgeschichte befassen. Anhand des anwender*innenfreundlichen R-Pakets *stylo* (Eder, Rybicki und Kestemont 2016; Posit team 2025) und der Webanwendung *SentText* (Schmidt, Dangel und Wolff 2021; Flüh 2024) werden sie mit Maßen und Algorithmen von stilometrischen Verfahren sowie der Sentimentanalyse vertraut gemacht.

So kann zum Beispiel in der Vertiefung zu Gender der Frage nachgegangen werden, ob sich Unterschiede zwischen Bildungsromanen mit männlicher und mit weiblicher Hauptfigur feststellen lassen. Die Studierenden lernen dabei nicht nur, wie sich mit Hilfe einer lexikonbasierten Sentimentanalyse Unterschiede im emotionalen Ausdruck zwischen Textgruppen sichtbar machen lassen, sondern auch, was dabei genau gemessen wird: nämlich die Häufigkeit von Wörtern, die in Sentimentlexika als positiv oder negativ enkodiert sind. Anhand eines Vergleichs von Bildungsromanen mit weiblicher und männlicher Hauptfigur wird so exemplarisch gezeigt, wie eine solche Analyse durchgeführt wird, welche Ergebnisse sie liefert, welche Einschränkungen berücksichtigt werden müssen, und wo und wie weiter geforscht werden kann (vgl. Primorac et al. 2023; Herrmann 2017). In allen Vertiefungen wird darauf geachtet, die Methoden und Daten kritisch zu reflektieren, indem gezeigt wird, wie die Ergebnisse von dem verwendeten Datensatz, der gewählten Methode und den jeweiligen Parametern beeinflusst werden. Da das Lernziel in der Operationalisierung einer Fragestellung für die quantitative Analyse literarischer Texte besteht, werden die einzelnen Vertiefungen als Ausgangspunkt verstanden, von dem aus die Nutzer*innen auf methodenvertiefende Lernangebote verwiesen werden.

Abbildung 2: OER: Verzweigungsfrage, die zu den vier Vertiefungen führt

Schließlich ist die durch die OER intendierte Ausbildung von Beurteilungskompetenz auch für den Umgang mit generativer KI bzw. Chatbots relevant. Diese leisten erstaunlich gute Ergebnisse u.a. für die Literaturwissenschaft (vgl. Kröncke et al. 2025; Bamman et al. 2024). So steht zu erwarten, dass höherskalierende Anwendungen auch in der Literaturwissenschaft breite Anwendung finden werden. Da Nutzer*innen jedoch dazu tendieren, den Chatbots Intentionalität und hohe Expertise zuzuschreiben (Bender

et al. 2021, 617–618), droht ein Verfall von Methoden- und Begriffsbewusstsein, das für die Beurteilung der Ergebnisse unerlässlich ist. Gerade in stark auf Lehramt ausgerichteten geisteswissenschaftlichen Fächern, deren Studierende als zukünftige Multiplikator*innen fungieren, ist die Stärkung grundlegender Datenkompetenzen als Future Skill daher essenziell.

Fußnoten

1. Der 1967 erschienene Text ist posthum veröffentlicht worden.

Bibliographie

- Bamman, David, Kent K. Chang, Li Lucy und Naitian Zhou.** 2024. On Classification with Large Language Models in Cultural Analytics. In: *CHR 2024: computational humanities research conference*, 3843:494–527. <http://arxiv.org/abs/2410.12029>.
- Battershill, Claire und Shawna Ross.** 2022. *Using digital humanities in the classroom: a practical introduction for teachers, lecturers, and students*. 2. Aufl. London / New York: Bloomsbury Academic.
- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major und Shmargaret Shmitchell.** 2021. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? . In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. Virtual Event Canada: ACM, März. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- Boucher, Marie-Christine, J. Berenike Herrmann, Alexander Hummel und James Wiebe.** 2024. Bildungsromankorpus. Dezember. <https://hdl.handle.net/21.11113/4c0r7.0> (zugegriffen: 1. August 2025).
- Eder, Maciej, Jan Rybicki und Mike Kestemont.** 2016. Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis. *The R journal* 8, Nr. 1: 107. <https://doi.org/10.32614/RJ-2016-007>.
- Flüh, Marie.** 2024. Lerneinheit: Sentimentanalyse mit *SentText*. *forTEXT, sentimentanalyse* 1, Nr. 7. <https://doi.org/10.48694/FORTEXT.3798>.
- Gutjahr, Ortrud.** 2007. *Einführung in den Bildungsroman*. Einführungen Germanistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Herrmann, J. Berenike.** 2017. In a test bed with Kafka. Introducing a mixed-method approach to digital stylistics. *Digital humanities quarterly* 11, Nr. 4.
- Krautter, Benjamin, Axel Pichler und Nils Reiter.** 2023. Operationalisierung. In: *Begriffe der digital humanities. Ein diskursives glossar*, hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. Zeitschrift für digitale geisteswissenschaften / working papers 2. https://doi.org/10.17175/wp_2023_010.

Kröncke, Merten, Fotis Jannidis, Leonard Konle und Simone Winko. 2025. Möglichkeiten und Grenzen der KI-gestützten Annotation am Beispiel von Emotionen in Lyrik. In: *DHd2025: under construction*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14943027>.

Posit team. 2025. *RStudio: integrated development environment for R*. <http://www.posit.co/>.

Primorac, Antonija, Rosario Arias, Roxana Patras, Eva Eglāja-Kristsons, Karina Van Dalen-Oskam, Berenike Herrmann, Christof Schöch und Pieter François. 2023. Distant Reading Two Decades On: Reflections on the Digital Turn in the Study of Literature. *Digital studies / le champ numérique* 13, Nr. 1. <https://doi.org/10.16995/dscn.8855>.

Redmann, Jennifer. 2019. The Backfischroman as Bildungsroman: German Novels for Girls, 1863-1913. *Feminist german studies* 35, Nr. 1: 1–25.

Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Mike Smit, Michael Bliemel, Dean Irvine, Dan Kelley, Stan Matwin, Brad Wuetherick und Hossam Ali-Hassan. 2015. *Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1922.5044>.

Schmidt, Thomas, Johanna Dangel und Christian Wolff. 2021. SentText: a tool for lexicon-based sentiment analysis in digital humanities. In: *Information between data and knowledge: information science and its neighbors from data science to digital humanities. Proceedings of the 16th international symposium of information science (ISI 2021)*, 156–172. Glückstadt: Werner Hülsbusch. <https://doi.org/10.5283/epub.44943>.

Schwandt, Silke, Oliver Böhm-Kasper und J. Berenike Herrmann. 2025. Data literacy in der hochschule: ein multidisziplinäres studienbuch mit digitalen selbstlerneinheiten [In Vorbereitung]. Bielefeld.

Sinclair, Stéfan und Geoffrey Rockwell. 2012. Teaching computer assisted text analysis: approaches to learning new methodologies. In: *Digital humanities pedagogy: practices, principles and politics*, hg. von Brett D. Hirsch, 241–253. Cambridge.

Universität Bielefeld. Community of Practice Data Literacy, BiLinked. <https://www.uni-bielefeld.de/lehre/innovative-lehrprojekte/bilinked/communities-of-practice/data-literacy/> (zugegriffen: 1. August 2025).